

VATAN KELAJAGI YOSHLAR POYDEVORI

Mardonova Marjona Muxsin qizi

1-sonli Politexnikum o'quvchisi. Tel number: 998-94-326-58-50

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16784062>

Annotatsiya: Vatan va mustaqillik bir biriga singib ketgan bir baxtni anglatuvchi so'zdir. Bu so'z biri vatandagi g'ururni anglatga biri mustaqillikdagi baxtni anglatadi. Har bir so'zda, nolanda, zaboningda bu so'zlar olar ekansan shu xalqqa tug'ilganingdan yana va yana vatandagi faxr his tuyg'usi o'tadi. Albatta vatan haqida tarif berar ekanmiz uning bizga bergan imkoniyatlarini aytib o'tish lozimdir. Biz o'zbek xalqining yosh avlodlari bolaligimizdan kelajagimiz uchun o'zimiz sevgan bir kasbni orzu qilamiz balog'atga yetib borganimiz sari orzularimiz tomon intilamiz sabr qilamiz toqat qilamiz va oxir oqibat u orzu eman kelajakdagi istak bo'ladi shuncha yo'l shuncha mashaqqat so'ng yurt boshimiz bergan imkoniyatlardan foydalanamiz ota-ona xalq hurmatiga sazovor bo'lamiz. Bu vatanni biz yoshlarga bergan imkoniyat poydevoridir.

Kalit so'zlar: Vatan, madaniyat, kelajak, ota bobolar, ma'rifat, milliy urf odat, mustaqillik, poydevor.

Kirish:

Men shu vatanning farzandi bo'lganimdan mutlaqo mazmundir man chunki bu vatanni menga bergan mehr oqibati, madaniyati, ma'rifati, milliy urf odati mana shu vatanning merosi bo'lmish ustunlari vatanning farzandi ekanligingdan yoni O'zbek farzandi ekanligining bildirib turuvchi faxr tuyg'usidir. Dunyo bo'ylab qanchadan qancha davlatlar bo'lsa ularning yosh avlod farzandlari o'z davlatlarini tanlashi albatta bularga sabab keltirmoqchi bo'lsangiz sabablar bisyordir. Bularning hamma hammasi o'zimizning uyimizdan, o'zimizning oilamizdan, vatandan boshlanadi.

Asosiy qism:

Biz insoniyat bu dunyoga kelar ekanmiz birinchi bo'lib onamizni chehrasini ko'ramiz so'ng esa vatanimiz yuzini ko'ramiz yoshing ulg'aygan sari onadagi mehr vatandagi muhabbat bir biriga juftlashib ketaveradi. Ona va vatan haqida tarif berayotgan ekanmiz o'zbek mart yigitlari sohibjamol qizlari bu his tuyg'ularni juda va juda yaxshi tushunishadi. Shuning uchun so'zlarimiz boshida onaga mehr vatanga sadoqatlarcha xizmat qilishlarini so'rashadi duolarida. Vatanimizdagi mov iy osmonga kirgan bo'lsa albatta shuni bilishimiz zarurki bu tinchlik hukmini surayotgan mustaqillikiga yetib kelgunimizcha qanchadan qancha ota bobolarimiz o'z jonlarini qurbon qilib adolat yo'liga kurashgan jon fidolarimiz bor edilar. Ularning nomlarini sharaf bilan yodga olish bizning burchimizdir. Mustaqillikiga erishganimizdan so'ng Respublika va Xalqaro yutuqlarga erishib boryapmiz avvalambor Mustaqillik yaratgan birinchi prezidentimiz I. Karimov va shu paytgacha yangi qonunlar yangi adolat yangi orzular yangi kelajakni yosh o'zbek farzandlari uchun yaratib berayotgan Shavkat Miramonovich Mirziyoyevga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirishimiz lozimdir. Yangi O'zbekistonni asrash biz yoshlar qo'lidadir.

Xulosa: Yangi hayot yangi imkoniyatlar sari olg'a yurish biz yoshlar qo'lidadir. Vatan va Mustaqillikni asrash ham bizning burchimizdir garchi ular biri g'ururimiz, biri baxtimizdir.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Karimov, I.A: yuksak ma'naviyat yengilmas kuch.
2. Nazarov,Q: o'zbek yoshlari vatan kelajagi tayanchi.
3. G'ulomov,A: yoshla tarbiyasi va ma'naviy qadriyatleri.

INNOVATIVE
ACADEMY